

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM GRUPO DE GESTANTES: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Natália de Oliveira Aquino¹ ; Gabriela Marques Macedo¹ ; Letícia Andrade Correia¹ ;
Letícia Vitória Bairros Garcia¹ ; Luis Eduardo de Moura¹ ; Thayná Cristina Soares
Perin¹ ; Jacqueline Rodrigues do Carmo Cavalcante¹ ; Vítor Hugo Marques¹ .

¹ Graduando(a) em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás,
Brasil

² Enfermeiro(a), Docente do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí -
UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A promoção da saúde para mulheres no ciclo gravídico-puerperal é parte essencial da assistência obstétrica de qualidade. O acompanhamento pré-natal, por meio de ações preventivas e educativas, busca assegurar o desenvolvimento saudável da gestação e possibilitar o nascimento de um bebê hígido. Nesse contexto, atividades educativas, de promoção da saúde e prevenção de agravos, ampliam o acesso à informação, reduzem desfechos perinatais negativos e fortalecem o vínculo entre comunidade, equipe multiprofissional e estudantes. Desse modo, o presente resumo tem por objetivo relatar a experiência de acadêmicos de medicina na condução de atividades educativas com gestantes. **RELATO DE CASO/EXPERIÊNCIA:** A atividade ocorreu em março de 2025, no auditório de um hospital público do centro-oeste goiano, que mantém atividades educativas para gestantes, seus parceiros e familiares. Na ocasião foi apresentado o tema “técnicas de desengasgo para neonatos”, de forma teórico-prática, por membros da Liga Acadêmica de Habilidades Médicas do curso de medicina da Universidade Federal de Jataí. Foram apresentadas orientações sobre sinais de engasgo, riscos do manejo inadequado e a técnica correta de desobstrução de vias aéreas em lactentes, destacando a relevância do aprendizado para agir com segurança em emergências. Com uso de um simulador infantil, as participantes puderam executar a técnica correta de desengasgo, questionando e sanando dúvidas. A experiência foi marcada pela troca de saberes, pelo engajamento das gestantes e pela valorização do espaço hospitalar como ambiente educativo que complementa a assistência pré-natal. **CONCLUSÕES:** Evidenciou-se que atividades educativas em espaços coletivos são estratégias efetivas para a promoção da saúde materno-infantil. O tema do desengasgo favoreceu a construção de conhecimentos essenciais à prevenção de óbitos infantis e fortaleceu a autonomia das gestantes diante de situações críticas que necessitam de primeiros socorros rápidos e efetivos. Para os acadêmicos, a participação contribuiu para o desenvolvimento de habilidades comunicativas, de trabalho em equipe e de aproximação com a comunidade, reafirmando a relevância da integração ensino-serviço-comunidade na formação médica.

Palavras-chave: saúde materno-infantil; educação em saúde; primeiros socorros